

May, 2026-yil

O'ZBEK XALQ MAQOLLARIDA QO'LLANGAN METONIMIK BIRLIKLARNING
KOGNITIV TALQINI

Muzaffarova Zarrina Umarjon qizi

ToshDO'TAU tayanch doktoranti

+99899 425 67 06

zarinamuzaffarova891@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20405312>

Annotatsiya. Ushbu tezisda o'zbek xalq maqollarida qo'llangan metonimik birliklarning kognitiv xususiyatlari tahlil qilinadi. Maqollarda uchraydigan birliklarning lug'aviy, balki konseptual ma'nolari ham yoritiladi. Tadqiqotda metonimiyaning inson tafakkuri, milliy dunyoqarash va xalqning madaniy tajribasi bilan uzviy bog'liqligi ko'rsatib beriladi. Shuningdek, maqollarda qism va butun, tana a'zosi va ruhiy holat, predmet va mavhum tushuncha o'rtasidagi kognitiv munosabatlar tahlil etiladi. Natijada o'zbek xalq maqollarida metonimiya xalqning olamni idrok etish usulini aks ettiruvchi muhim kognitiv vosita ekanligi asoslanadi.

Kalit so'zlar: kognitiv tilshunoslik, maqollar, metonimiya, kognitiv metonimiya, konsept.

Abstract. This thesis analyzes the cognitive characteristics of metonymic units used in Uzbek folk proverbs. The lexical and conceptual meanings of the units found in proverbs are also highlighted. The study shows that metonymy is inextricably linked to human thinking, the national worldview, and the cultural experience of the people. Proverbs also analyze the cognitive relationships between part and whole, body part and mental state, object and abstract concept. As a result, it is based on the fact that metonymy in Uzbek folk proverbs is an important cognitive tool that reflects the way people perceive the world.

Keywords: cognitive linguistics, proverbs, metonymy, cognitive metonymy, concept.

В данном тезисе анализируются когнитивные особенности метонимических единиц, используемых в узбекских народных пословицах. Освещаются как лексические, так и концептуальные значения единиц, встречающихся в пословицах. В исследовании показана неразрывная связь метонимии с человеческим мышлением, национальным мировоззрением и культурным опытом народа. Также в пословицах анализируются когнитивные отношения между частью и целым, частью тела и психическим состоянием, предметом и абстрактным понятием. В результате обосновано, что метонимия в узбекских народных пословицах является важным когнитивным средством, отражающим способ восприятия мира народом.

Ключевые слова: когнитивная лингвистика, пословицы, метонимия, когнитивная метонимия, концепт

Insoniyat tarixi rivojlangani sari, u bilan bog'liq bo'lgan jamiyat, shu jamiyatga oid ijtimoiy hayot va jarayonlar ham mutanosib ravishda sayqallanib boradi. Kishilik jamiyatining eng muhim ijtimoiy jarayonlarini o'zida mujassam etgan tarkibiy qismi bu uning tilidir. Tilda mavjud hodisalar mana necha asrlar osha olimlarimiz tomonidan tadqiq qilib kelinmoqda. Ijodkorlarimiz qalamga olgan eng nodir asarlar tilining xususiyatlari o'rganilgani sari uning biz bilmagan jihatlari namoyon bo'lib bormoqda. Shu tadqiqotlarning ma'lum qismi kognitologiya sohasida olib borilmoqda. Inson, uning tili, ong va tafakkur o'rtasidagi uzviy bog'liqlik asosida kelib chiqadigan jarayonlarni o'rganish bugungi kunning dolzarb masalaridan biridir. Biz ushbu kichik ilmiy tezisimizda o'zbek

May, 2026-yil

xalq maqollarida qo'llanib kelayotgan metonimik birliklarning kognitiv jihatiga diqqat e'tiborimizni qaratamiz. Demak, biz yoritishimiz bo'lgan jihat: kognitiv lingvistika, xalq og'zaki ijodi namunalari hisoblanmish maqollar, kognitiv metonimiya hodisasi va maqollarda uchragan metonimik birliklarning kognitiv tahlilidir.

Kognitiv tilshunoslik – til va inson tafakkuri o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganadigan tilshunoslik yo'nalishidir. Bu soha tilni faqat grammatik tizim sifatida emas, balki insonning dunyoni qanday idrok etishi, tushunishi va fikrlash jarayoni bilan chambarchas bog'liq hodisa sifatida tahlil qiladi. Kognitiv tilshunoslik atamasining mazmuni inglizcha “cognitive – bilishga oid” so'zi bilan bog'liq.¹ Muallif ushbu atamaga ta'rif berar ekan, bilish jarayonini oddiy fahmlash, tushunish jarayoni bilan bog'lab qo'ymasdan, balki tafakkur faoliyatini va bu jarayon bilan bog'liq bo'lgan barcha nomenal, ya'ni ijtimoiy, madaniy va lisoniy hodisalarni ham inobatga olish kerakligini ta'kidlagan. Darhaqiqat, kognitiv jarayonlar ana shunday bir necha sohalarni o'zaro tutashtirib turuvchi murakkab jarayonlarni o'z ichiga olgan birliklarni tahlil qiladi. Vaholanki, har bir xalqning lisoniy tizimidagi birliklar kognitiv tahlil qilinar ekan, albatta, yuqoridagi barcha xususiyatlari inobatga olingan holda tavsiflanadi. O'zbek tili leksik qatlamini tashkil etuvchi, o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lgan, xalqning bilimi, tajribalari, dunyoqarashi, ijtimoiy ahvolini o'zida aks ettirgan xalq og'zaki ijodi namunalaridan biri bu maqollardir.

Til, falsafa va badiiy ijodning o'ziga xos hodisasi sifatida yuzaga kelgan xalq maqollari folklorning ixcham shakl, ammo teran mazmunga ega bo'lgan bir janridir. Har biri tilimiz ko'rkini, nutqimiz nafasini, aql-farosat va tafakkurimiz mantiqini hayratomuz bir qudrat bilan namoyish etgan va eta oladigan bunday badiiyat qatralari xalqimizning ko'p asrluk hayotiy tajribalari va maishiy turmush tarzining bamisoli bir oynasidir.² Kognitiv nuqtayi nazaridan maqollar xalq tafakkuri, madaniyati va dunyoqarashini aks ettiruvchi ixcham til birliklari hisoblanadi. So'z san'atining mahsuli sifatida maqollar ham badiiyat hodisalaridir. Ularda bir so'zning o'nlab ma'no qirralari, badiiy tasvir vositalari, poetik ko'chimlarining barcha namunalarini uchratish mumkin.³ Maqollarda fikr ko'pincha ko'chma ma'noda ifodalanadi va bunda metonimiya muhim badiiy-uslubiy vosita sifatida xizmat qiladi. Metonimiya— bir predmet yoki hodisaning nomini unga yaqin bo'lgan boshqa predmet yoki hodisa nomi orqali ifodalash usulidir. Metonimiyada o'xshashlik emas, balki yaqinlik, aloqadorlik asosiy omil sanaladi. Shu sababli maqollarda inson, jamiyat, mehnat, axloq kabi tushunchalar ko'pincha biror predmet, tana a'zosi yoki ramziy obraz orqali ifodalanadi. Shuni ta'kidlab o'tish joziki, maqollarda metonimik birliklarning salmog'i yuqori darajada turadi. Asrlar osha yashab kelayotgan maqol va hikmatli so'zlar o'zida xalq tajribasi, otabobolarimizning necha ming yillik ibratomuz fikrlarini biz yosh avlodga yetkazuvchi ko'prik vazifasini o'taydi. Bizning diqqat markazimizda esa maqollarda ifodalangan badiiy tasvir vositalaridan hisoblangan metonimiyalarning kognitiv tabiatini yoritish turadi. Metonimik munosabatlarni kognitiv tadqiq qilgan olimlarning qarashlariga ko'ra u shunday tuzilmaki, turli xil tushunchalar o'rtasida yaqinlik asosida idrok etilgan kichik konseptlardan tashkil topadi. Voqelikda diqqat e'tiborimiz qaratilishi kerak bo'lgan tushunchani yanada aniqlashtirish maqsadida metonimiya kichik konseptga ishora qilish orqali butun konseptni yoki aksincha butun orqali kichik

¹ Сафаров Ш. Когнитив тилшунослик. “Сангзор” нашриёти, 2006 – 10-б.

² O'zbek xalq maqollari / Tuzuvchilar: T. Mirzayev, A. Musoqulov, B. Sarimsoqov; mas'ul muharrir Sh. Turdimov. — Toshkent: Sharq nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi Bosh tahririyati, 2005. — B.1

³ O'sha manba—B.2

May, 2026-yil

konseptni ifodalashi mumkin.⁴ Lakoff ta'biri bilan aytganda kognitiv metonimiyalar nafaqat tilimizni, balki fikrlarimiz, munosabatlarimiz va xatti-harakatlarimizni ham shakllantiradi. Va metaforik tushunchalar kabi metonimik tushunchalar ham bizning tajribamizga asoslanadi. Bundan kelib chiqadiki, aynan maqollar xalq tajribasi va an'analari ifodasi hisoblanadi, ularda qo'llangan metonimik birliklarning tahlil qilish manbasi ham shundandir. Yuqoridagi ta'riflar asosida o'zbek xalq maqollarida qo'llangan metonim birliklarni kognitiv tahlil qilishga urunib ko'ramiz. Manbalarda qayd e'tilganidek, metonimik munosabatlar qism-butun, butun-qism partonomik munosabatlariga tayanib ish ko'radi. Maqollarda ham shunday turdagi metonimiyalar uchrab turadi. Masalan: *"Yolg'iz uyda qozon qaynamas"* maqoli kognitiv tilshunoslik nuqtayi nazaridan metonimik asosga ega birlik hisoblanadi. Bu yerda ayrim predmet va hodisalar boshqa kengroq tushunchalarni anglatib kelgan. "Qozon" metonimik birlik hisoblanadi. Qozon — turli taomlar pishirish, tayyorlash yoki suv isitish uchun cho'yandan quyib tayyorlangan ro'zg'or buyumi.⁵ Ushbu maqolimizda esa bosh ma'nodan kelib chiqqan holatda yangi hosila ma'no yuzaga kelmoqda, ya'ni ro'zg'or buyumi orqali, tirikchilik, ovqat, oilaviy hayot nazarda tutilgan, qozon qaynamasa — uyda hayot, baraka, taom tayyorlash jarayoni yo'q degani. Bu maqolda oila va jamiyat haqidagi tajriba maishiy obraz — "qozon" orqali konseptuallashtirilgan. Yana shunday yuksak ma'no mujassamlashgan maqollarimiz mavjud, ya'ni *"Qo'li uzunning yo'li uzun"* maqolida **"qo'l"** leksemasi o'zining bevosita asl ma'nosida emas, balki ko'chma ma'noda qo'llangan. Bu yerda: qo'l → imkoniyat, hokimiyat, ta'sir kuchi ba'zi hollarda iqtisodiy imkoniyat munosabatini ham ifodalashi mumkin. Yuqoridagi keltirilgan maqolda ta'na a'zosi → ijtimoiy holat kognitiv modeli ishlaydi, insonning jismoniy a'zosi uning qudrati, mavqei, boyligi, turli ijtimoiy imkoniyatlarini anglatmoqda. Bu yerda konseptual asos sifatida insonning kundalik vazifalarni aynan qo'l orqali bajarishi, qo'l orqali ta'sir o'tkazishi, boshqarishi nazarda tutiladi. Shuning uchun ongda "qo'l" konsepti asta-sekin: "kuch", "vakolat", "imkoniyat" bilan bog'lanib ketgan. Bu yerda ma'no o'xshashlik asosida emas yaqinlik, bog'liqlik asosida ko'chyapti. "El og'ziga elak tutib bo'lmas" ushbu maqolda kognitiv metonimik birlik mavjud desak yanglishmaymiz. Maqolning umumiy ma'nosi odamlar gapini, mish-mishlarni, jamoat fikrini to'liq to'xtatib bo'lmaydi, mazmunida ishlatiladi. Bu yerda "og'iz" biologik a'zo emas balki aynan og'izdan chiqadigan gap-so'zni ifodalash uchun ishlatilgan. Bu gapirish jarayoni, nutq, mish-mish bo'lishi mumkin. Demak, maqolda anglashilgan ma'nosi og'iz → nutq → gap so'z → jamoat fikri. Kognitiv metonimik model esa ta'na a'zosi → kommunikativ faoliyat. Har bir millatning dunyoqarashi milliy madaniyati, mafkuralari, albatta, maqollarda aks etadi. Kishilar ong va tafakkurida sayqallangan bilimlar ularning tilida aks etadi, tillarning o'ziga xos takrorlanmasligi ham ayni shu xususiyatida. Biz bu kichik ilmiy axborotnomamizda o'zbek tilida uchraydigan maqollardagi ba'zi metonimik ifodalarni ko'rib chiqdik va tahlil qildik. O'zbek maqollarida kognitiv metonimiya keng va tizimli tarzda namoyon bo'ladi. Unda inson tana a'zolari (bosh, ko'z, til, qo'l, og'iz va boshqalar), joy nomlari yoki kundalik predmetlar orqali butun inson, uning faoliyati, ruhiy holati hamda ijtimoiy munosabatlari ifodalanadi. Bunday ko'chma ma'nolar "qism-butun", "organ-faoliyat", "belgi-

⁴ Muzaffarova Z.U. *Kognitiv tilshunoslikda metonimiyaning o'rganilishiga oid qarashlar // New Renaissance*. 2025. Vol. 2. Issue 9. B. 142.

⁵ O'zbek tilining izohli lug'ati: J. IV. Q-S / Mas'ul muharrirlar A. Madvaliyev, D. Xudayberganova. – T.: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2023. – 824 bet. B.234

May, 2026-yil

holat” kabi konseptual modellarga asoslanadi. Natijada maqollar qisqa shaklda chuqur ma’no yukini tashiydi va xalqning dunyoni idrok etishidagi kognitiv tafakkurini aks ettiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Safarov Sh. *Kognitiv tilshunoslik*. – Toshkent: “Sangzor” nashriyoti, 92-b. 2006
2. *O‘zbek xalq maqollari* / Tuzuvchilar: T. Mirzayev, A. Musoqulov, B. Sarimsoqov; mas’ul muharrir Sh. Turdimov. – Toshkent: “Sharq” nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi Bosh tahririyati, 257-b. 2005
3. Muzaffarova Z. U. Kognitiv tilshunoslikda metonimiyaning o‘rganilishiga oid qarashlar // *New Renaissance*. – 2025. – Vol. 2. – Issue 9. – 141-143b.
4. *O‘zbek tilining izohli lug‘ati*. Jild IV: Q–S / Mas’ul muharrirlar A. Madvaliyev, D. Xudayberganova. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2023. – 234-b.
5. Lakoff G., Johnson M. *Metaphors We Live By*. – Chicago: University of Chicago Press, 1980. – 256 p.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH